

ISSN (E): 2181-4570

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Петряева Олеся Константиновна

студент, Термезский государственный Педагогический институт

Факультет начальное образование

Республика Узбекистан, г.Термез

Научный руководитель: Д. Шаббозова,

Заведующая кафедрой начального образования ТерГПИ

Республика Узбекистан, г.Термез

Аннотация: в данной статье подробно раскрыты особенности психологического развития младших школьников, указаны и объяснены ведущая деятельность, социальная ситуация и факторы личностного развития ребёнка в данном возрасте.

Annotation: this article reveals in detail the features of the psychological development of younger students, indicates and explains the leading activities, the social situation and factors of the child's personal development at a given age.

Ключевые слова: физическое развитие, внимание, восприятие, воображение, речь, память, мышление, мотивационная сфера, личностное развитие.

Key words: physical development, attention, perception, imagination, speech, memory, thinking, motivational sphere, personal development.

Под младшим школьным возрастом понимается возраст детей 6-11 лет, обучающихся в 1-4 классах начальной школы. Возрастные границы и их психологические характеристики определяются принятой в то время системой образования, теорией психического развития и психологическими возрастными категориями (Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский). Ведущим видом деятельности в этом возрасте является учебная. В начальной школе игра не исчезает, а приобретает новые формы и содержание. Для детей младшего школьного возраста характерна игра, основанная на правилах, которая регулирует баланс сил в группе. Например: сюжетно-ролевая игра. Младшие школьники обучаясь в школе развиваются в условиях сложной социальной среды, где в приоритете стоит воспитание и обучение. У них меняется сфера социальных отношений, то есть появляются такие системы как : " ребёнок - взрослый " или же " ребёнок -

учитель ". Физическое развитие в младшем школьном возрасте характеризует собой относительно равномерным развитием опорно-двигательного аппарата. Тем не менее в этом периоде длина тела увеличивается быстрее, чем масса тела. Суставы детей подвижны, связки эластичны, а скелет содержит большое количество хрящей. Позвоночный столб сохраняет хорошую подвижность до 8-9 лет. Мышцы детей представляют собой тонкие волокна и содержат лишь небольшое количество белка и жира. Морфологическое развитие нервной системы завершается, а рост нейронов и структурная дифференциация прекращаются. Функционирование нервной системы характеризуется преобладанием возбудительных процессов. Данный возраст, также характеризует собой изменения психических процессов. Таким образом, восприятие у маленьких детей определяется характеристиками самого объекта: привлекает внимание не главное, а то, что бросается в глаза; часто восприятие ограничивается узнаванием и последующим названием объекта. Современная перцептивная ситуация уже менее опосредована мыслительными операциями, чем в дошкольном возрасте. Постепенно происходит переход из непроизвольного внимания к произвольному. К концу 4го класса у детей появляется целостное восприятие окружающего мира. Особенность внимания в младших классах - относительная слабость произвольного внимания и его низкая устойчивость. В первых и вторых начальных классах дети легко отвлекаются, особенно если данная работа им неинтересна, так как они еще не способны долго концентрироваться на заданиях. В младших классах потенциал волевой регуляции внимания и его управления очень ограничен. Важнейшим приобретением на данном этапе является развитие произвольного внимания у детей. Оно связано с формированием волевых качеств ребенка и тесно взаимодействует с общим психическим развитием ребенка. По сравнению с детьми дошкольного возраста, память детей младшего возраста более осознанная и организованная, но есть и недостатки. У детей младшего возраста более развита зрительная и образная память, чем семантическая. Они лучше запоминают конкретные предметы, лица, факты, цвета и события. Память детей улучшается с каждым уроком в начальной школе. Чем больше у них знаний, тем крепче становится их память, поскольку у них больше возможностей для формирования новых связей и запоминания большего объема информации. В начальной школе

память у детей развивается в двух направлениях: 1. Повышается роль и значение смысловой, логической и семантической памяти, в отличие от зрительной и образной памяти. 2. У детей развивается способность сознательно управлять своими воспоминаниями и регулировать их проявления. Мышление младших школьников характеризуется высоким темпом развития. Происходят структурные и качественные изменения в интеллектуальных процессах. Активно развивается наглядно-образное и метафорическое мышление. Начинает формироваться словесно-логическое мышление. Все три формы мышления (понятия, суждения и умозаключения) становятся составными частями мышления младшего школьника. Научные понятия приобретаются в процессе обучения. Расширение знаний и развитие отношения к истине играют важную роль в развитии суждений детей. Они начинают отделять мысли от реальности и рассматривать свои мысли как гипотезы, то есть положения, которые необходимо проверить, а суждения превращаются в рассуждения. У младших школьников в период обучения в школе развивается "репродуктивное воображение", которое создает образы на основе словесных описаний и обычных изображений, и "творческое воображение", которое значительно изменяет исходный материал и создает новые образы. Основными тенденциями развития воображения в младшем возрасте являются максимальное отражение действительности на основе накопленных знаний и опыта и постепенный переход от произвольных комбинаций идей к логическим, обоснованным комбинациям. Чтение художественной литературы является лучшим занятием для развития воображения, поскольку мозгу необходимо представлять образы и концентрироваться на них. Особенно хорошей, но недостаточно используемой в настоящее время возможностью для развития воображения являются путешествия. В начальной школе увеличивается словарный запас, совершенствуется грамматическая структура речи и приобретает морфологическая система языка. Развитие речи способствует перестройке других когнитивных процессов (восприятие, внимание, память, мышление, воображение). Развитие всех аспектов речи напрямую зависит от условий жизни и воспитания ребенка. Речь младших школьников различается по степени произвольности, сложности и планирования, но их высказывания очень непосредственны. Во многих случаях преобладает повторяющаяся, называющая,

ISSN (E): 2181-4570

сжатая, произвольная и реактивная речь. Речь у детей младшего возраста является как средством общения, так и объектом познания, обладая коммуникативной, регулятивной и планирующей функциями. У детей младшего возраста сильно развито стремление к общению, что определяет развитие речи. Этому способствуют слушание, говорение, обсуждение и рассуждение. Сильный интерес к конкретной деятельности и формирование соответствующих познавательных мотивов свидетельствуют о развитии способностей детей. Старые мотивы и интересы теряют свою движущую силу, и появляются новые мотивы, связанные с учебной деятельностью. Для развития мотивации младших школьников к обучению, следует использовать мотивы, связанные с процессом обучения. Что касается содержания, то их можно заставить обращать внимание не только на теоретическое содержание знаний, но и на конкретные факты. Важно научить учащихся испытывать удовлетворение в процессе анализа вещей и их происхождения. Младший школьный возраст-это период активного развития мотивационной сферы, появление новых потребностей, таких как: - потребность в обучении; - потребность точно выполнять требования учителя; - потребность в высоких оценках;

- потребность в признании успехов взрослыми; - потребность быть лучшим учеником;

- потребность в общении со сверстниками.

Наиболее важными потребностями в этом возрасте являются потребность к познаниям.

Личностное развитие ребёнка обуславливается формированием самосознания и рефлексии, внутреннего планирования действий, самостоятельности и самоконтроля. Самооценка развивается на основе критериев оценки учебной деятельности, собственной оценки ребенком своей деятельности и общения с другими людьми. Уровень самооценки во многом связан с уверенностью в своей способности учиться.

Список использованной литературы.

1. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. Избранные психологические труды / Под ред. Д. И. Фельдштейна. - Москва — Воронеж, 1997.
2. Волков Б.С. Психология младшего школьника. – М., 2002.
3. Дарвиш О.Б. Возрастная психология. - М., 2003.

4. Зак А.З. Исследования мышления младшего школьника в американской психологии. // Вопросы психологии. – 1980. - №1. - С. 156.
5. Захарова А.В., Андрущенко Т.Ю. Исследования самооценки младшего школьника в учебной деятельности // Вопросы психологии. - 1980. - №4. - С. 90-100.
6. Иванова И.П. Обучаемость и память учащихся 1 класса школы // Вопросы психологии. – 1980. - №3. - С. 90-100.
7. Кулагина И.Ю., Коллюцкий В.Н. «Возрастная психология. Полный жизненный цикл развития». – М., 2001.
8. Мамюхина М.В. Особенности мотивации учения младшего школьника // Вопросы психологии. – 1985. - №1 - С. 43.
9. Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) психология: Учебник. - М., Российское педагогическое агентство, 1996.
10. Овчинникова Т.Н. Особенности осознания себя детьми 6-летнего возраста // Вопросы психологии. – 1986. - №4 - С. 43.
11. Понарядов Г.М. О внимании младшего школьника // Вопросы психологии. – 1982.- №2. - С. 51.
12. Ривина И.В. Зависимость развития учебно-познавательных действий младших школьников от типа коллективной деятельности // Вопросы психологии. – 1987. - №5. - С. 62.
13. Телегина Э.Д., Гагай В.В. Виды учебных действий и их роль в развитии мышления младшего школьника // Вопросы психологии. – 1986. - №1.- С. 47
14. Шапаваленко И. В. Возрастная психология. - М., 2004.
15. Шиянова Е.Б. Формирование у школьников мыслительных операций // Вопросы психологии. – 1986.- №1. - С. 64.

